
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 551.345

DOI 10.5281/zenodo.14754372

Научная статья

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЧЕРЕЗ РАЙОНЫ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ: АНАЛИЗ УСПЕХОВ И ОШИБОК**ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF RAILWAY CONSTRUCTION TECHNOLOGIES THROUGH PERMAFROST AREAS: SUCCESS AND ERROR ANALYSIS****АНТОНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ,**
*Российский университет транспорта (МИИТ).***ANTONOV ARTEM VLADIMIROVICH,**
Russian University of Transport (MIIT).

В статье изучается взаимосвязь экономического развития России и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры, что обозначено в Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Выявлено, что одной из ключевых задач является улучшение транспортных услуг и использование географических преимуществ страны, особенно в Арктической зоне, где важность Северного морского пути подчеркивается недостатками замерзающих портов. Определено, что в вечномёрзлых регионах России, охватывающих значительные площади от Кольского полуострова до Берингова пролива, строительство идет с учетом сложных климатических и геологических условий. Рассмотрен пример функционирования Транссибирской железной дороги, которая кардинально изменила экономические и социокультурные реалии региона, несмотря на множество трудностей. В результате обоснована значимость правильного проектирования и учета климатических изменений, которые могут повлиять на устойчивость транспортной инфраструктуры в арктических регионах, где вечная мерзлота представляет собой значительную преграду для строительства и эксплуатации железнодорожных путей.

The article examines the relationship between Russia's economic development and the effective functioning of transport infrastructure, which is outlined in the Transport Strategy of the Russian Federation until 2030. It is revealed that one of the key tasks is to improve transport services and use the geographical advantages of the country, especially in the Arctic zone, where the importance of the Northern Sea Route is emphasized by the disadvantages of freezing ports. It is determined that in the permafrost regions of Russia, covering significant areas from the Kola Peninsula to the Bering Strait, construction is taking into account difficult climatic and geological conditions. The article considers an example of the functioning of the Trans-Siberian Railway, which radically changed the economic and socio-cultural realities of the region, despite many difficulties. As a result, the importance of proper design and consideration of climate change, which can affect the sustainability of transport infrastructure in the Arctic regions, where permafrost is a significant obstacle to the construction and operation of railways, is substantiated.

Ключевые слова: железная дорога, вечная мерзлота, Северный широтных ход, транспортная инфраструктура, арктическая территория.

Key words: railway, permafrost, Northern latitudinal passage, transport infrastructure, Arctic territory.

Введение.

Экономическое развитие и целостность России тесно связаны с постоянным развитием транспортной инфраструктуры. На решение этой задачи направлены документы государственного-стратегического планирования, включая Транспортную стратегию РФ до 2030 года (с прогнозом до 2035 года). Одним из способов повышения конкурентоспособности экономики является реализация качественных транспортных услуг и использование географического положения страны. Стратегия направлена на полицентрическое развитие, увеличение числа центров экономического роста в Арктической зоне [7, с. 115]. Следует учитывать, что торговые отношения между Российской Федерацией, Странами Европы и Азии связываются Северным морским путем, слабой стороной которого являются замерзающие зимой порты. Для решения данной проблемы и обеспечения транспортного сообщения круглый год необходимо развивать инфраструктуру. Например, идёт строительство железнодорожной дороги Северный широтный ход (СШХ) (рис. 1) по маршруту Салехард – Надым – Коротчаево и далее Игарка – Норильск – Дудинка [8, с. 89].

Рис. 1. Северный широтный ход

Вечная мерзлота.

Вечная мерзлота – это слой почвы или горной породы, который находится в мёрзлом состоянии непрерывно в течение многих лет. Она образуется в результате длительного воздействия низких температур и сохраняется на протяжении столетий или даже тысячелетий.

В России зона вечной мерзлоты охватывает большую часть Сибири и Дальнего Востока, а также встречается на севере европейской части страны. Это обширная территория, которая простирается от Кольского полуострова на западе до Берингова пролива на востоке. В этой зоне находятся такие крупные города, как Якутск, Норильск, Магадан и другие.

На других континентах зоны вечной мерзлоты встречаются в Канаде, Гренландии, Аляске (США), а также в высокогорных районах Центральной Азии и некоторых частях Европы и Антарктиды. Например, в Канаде зона вечной мерзлоты занимает около 40% территории страны, а в Гренландии она покрывает почти всю поверхность острова.

Вечная мерзлота оказывает значительное влияние на жизнь людей и природу. Она затрудняет строительство зданий и дорог, так как необходимо учитывать особенности грунта и проводить дополнительные работы по укреплению фундаментов. Также вечная мерзлота влияет на сельское хозяйство, так как ограничивает возможности для выращивания некоторых культур. Общая площадь, занимаемая вечной мерзлотой на Земле, составляет примерно 35 млн км². Вечномерзлые грунты занимают значительные территории и в России. Общая площадь районов распространения вечной мерзлоты равна примерно 10,7 млн км², что составляет около 63 % от всей территории современной России.

С начала XX века в этих районах повышение среднегодовых температур достигло 4-6 °С, что может привести местами к оттаиванию пород. Такие изменения бесспорно будут влиять на эксплуатацию транспортной инфраструктуры уже существующих объектов и вновь строящихся, путём затоплений, просадок полотна, заболачивания [6, с. 61].

Первый сухопутный путь через Арктику.

Строительство Транссибирской железной дороги оказало огромное влияние на экономическую, промышленную и культурную жизнь Сибири. Она укрепила связь Сибири с европейской частью России, что способствовало развитию рыночных отношений и ускорило промышленное освоение региона. Благодаря Транссибу сибирская экономика подтянулась до общероссийского уровня, а дешёвая доставка оборудования позволила оснастить промышленность новыми технологиями [1, с. 148]. Из-за труднодоступности Сибирь была малонаселённой, но после строительства и запуска железной дороги численность населения Восточной Сибири увеличилась на 896 900 человек с 1897 по 1917 год [5, с. 109]. Профессор истории России Брюс Линкольн из университета Северного Иллинойса провёл масштабное исследование и написал работу, посвящённую Транссибирской железной дороге. По его мнению, Александр III хотел построить магистраль для усиления политического влияния России [9, с. 479]. Из-за споров о стоимости, маршруте и проекте строительство Транссибирской магистрали откладывалось на несколько десятков лет. К середине 1880-х гг. долг Российского государства достиг 6,5 миллиарда рублей, а четверть национального бюджета – больше, чем расходы на армию и флот вместе взятые – нужно было потратить на проект. Министр финансов Иван Вышнеградский считал, что предложение по строительству Транссиба приведёт к большим затратам, поэтому не хотел его реализации. Как писал Б. Линкольн, Транссибирская магистраль – одна из самых сложных железных дорог в мире. Она протяжённая, а строительные бригады работали в тысячах миль от баз снабжения. Рельсы доставляли в Сибирь из Санкт-Петербурга и Варшавы, шпалы приходилось везти из Европейской России по воде за Урал. Камень для мостовых опор везли с карьеров на границе с Монголией. Строителям было сложно работать из-за вечной мерзлоты, короткого светового дня, холода. Поскольку береговая линия большую часть года покрыта льдом, Россия не могла конкурировать с западными странами в международной торговле. Однако новый министр финансов Сергей Юльевич Витте с нетерпением ждал момента, когда торговля между Востоком и Западом будет осуществляться через Транссибирскую магистраль. Б. Линкольн подчёркивал, что Транссибирская магистраль потребовала колоссальных затрат ресурсов, труда и финансов. Более 70 тысяч рабочих за десятилетие проложили рельсовый путь, перекопав 77 миллионов кубических футов земли и вырубив 100 тысяч акров леса. Ещё до присоединения ветки вокруг Байкала и до того, как магистраль достигла границ с Маньчжурией, проект уже обошёлся вдвое дороже первоначальных расчётов, сделав Транссиб самым дорогостоящим мирным предприятием своего времени.

Английский исследователь А. Вуд отмечал, что поражение России в 1905 году в войне с Японией снова вызвало споры о строительных планах. Противники проекта из Министерства финансов утверждали, что он слишком дорогой, а прогнозы об экономических выгодах – чересчур оптимистичные. Чиновники скептически относились к увеличению финансирования за счёт частных источников или населения Сибири, а также осторожно подходили к привлечению иностранных капиталов в этот проект, в отличие от других отраслей промышленности. В 1896 году было решено строить Китайско-Восточную железную дорогу через Маньчжурию, но после конфликта стало ясно, что она неэффективна. Поэтому правительство при поддержке Думы решило построить Амурскую железную дорогу на российской территории [10, с. 272].

Особенности строительства железной дороги в условиях вечной мерзлоты, опираясь на предыдущий опыт.

Соседи России по вечной мерзлоте, так как Норвегия, Швеция и Финляндия так же принимают меры по борьбе с проблемой эксплуатации железных дорог в зонах вечномерзлых пород. В результате появилась международная программа «СВС KOLARCTIC» – развитие инфраструктуры арктических международных железных дорог в регионе KOLARCTIC (ARINKA).

Регион KOLARCTIC включает Лапландию в Финляндии, Норрботтен в Швеции, Финнмарк, Тромс и Нурланн в Норвегии, а также Мурманскую и Архангельскую области и Ненецкий автономный округ в России. Общая протяжённость этой границы составляет примерно 700 километров [4, с. 127].

Так, в реалиях современности, учитывая изменения климатической обстановки, поиск наиболее целесообразного положения трассы железной дороги на местности требует учета множества различных факторов, к которым относят климатические, физико-географические, инженерно-геологические и гидрологические условия, не учитывая политические и экономические вопросы.

При строительстве железной дороги в зоне вечной мерзлоты стабильность земляного полотна во многом зависит от решений, связанных с отводом воды. Неверные решения могут привести к изменению температуры грунта и деформациям. Трасса должна быть расположена так, чтобы вода могла стекать по подошве насыпи без устройства водоотводных канав.

Сложность проектирования также связана с наличием деятельного слоя, толщина которого может увеличиться из-за работ в придорожной полосе. Все инженерные сооружения располагаются на этом слое или в нём.

При прокладке железнодорожных путей необходимо избегать участков с большим количеством льда, которые подвержены вспучиванию, а также нестабильных склонов, где происходят процессы солифлюкции и термокарста, развиваются оползни. Если обойти эти участки не получается или это экономически невыгодно, то нужно минимизировать их протяжённость.

При проектировании следует отдавать предпочтение насыпям и избегать выемок, чтобы сохранить тепловой режим грунтов. Однако полный отказ от выемок может привести к увеличению стоимости строительства. Поэтому важно тщательно подходить к выбору величины руководящего уклона, который влияет на возможность прокладки трассы в сложных условиях. Более крутой уклон упростит прокладку путей и сократит расходы на строительство, но может снизить пропускную способность дороги и увеличить эксплуатационные расходы [2, с. 552].

В выемках в зоне вечной мерзлоты обычно происходят два вида деформаций: сползание откосов при оттаивании и осадка основной площадки земляного полотна. Чтобы предотвратить или уменьшить эти явления, следует делать откосы выемок более пологими, исполь-

зовать теплоизоляцию или разрабатывать выемку под будущую насыпь. Можно применять и комбинированный подход.

Такая конструкция земляного полотна обеспечивает его устойчивость, так как сохраняется верхняя граница слоя вечной мерзлоты на определённом уровне. Это предотвращает осадку земляного полотна сверх допустимой величины.

Оптимальной скоростью движения подвижного состава в России является 120-140 км/ч, но требования к безопасной работе железнодорожного полотна возрастают, особенно в условиях промёрзлого грунта, и без постоянной планово-предупредительной выправки путей проблему можно решить только существенным снижением скорости состава [3, с. 71]. За последние годы были изучены технологические решения, которые применялись как в России, так и в других странах с территориями вечной мерзлоты, такие как, Швеция, Норвегия, Германия и Австрия. Так, к способам поддержания безопасного качества полотна на постоянной основе можно отнести полную замену грунта на проблемных участках. Затруднения могут вызвать возведение дополнительных укреплений откосов для предотвращения осыпания грунта, а также необходимо временно вводить дополнительный путь, что влечет за собой большие денежные затраты. Лучшим способом будет создание морозозащитного слоя из теплоизоляционных материалов. Ранее использовали пенополистирол и асбестовый щебень, но в ходе эксплуатации стало ясно, что данные материалы недолговечны и не прочны. Актуальным материалом для укрепления площадки земляного полотна, который бы соответствовал современным стандартам эффективности, технологичности и долговечности при рациональных затратах – экструзионный (синтетический теплоизоляционный материал) пенополистирола. В результате испытаний данный материал хорошо себя показал в условиях плохого поверхностного водоотведения, а также в зонах повышенных силовых воздействий.

Для производства работ применяют путевые ремонтные машины типа «Самсон» и РМ-80, с помощью которых возможно работать в промежутках 6-8 часов между движениями поездов, проводить сложные работы без остановок, такие как укладка гравия, выемка, чистка, а также одновременно с заменой щебеночного балласта, производить укладку изолирующих плит.

Для строительства железных дорог в условиях вечной мерзлоты на арктических территориях важно изучить опыт возведения путей в Северной Америке и Китае, особенно в высокогорном районе.

Китайские инженеры разработали оригинальные решения для устойчивой работы железнодорожного полотна при строительстве Цинхай-Тибетской магистрали. Эта дорога считается одной из самых экстремальных в мире. Её протяжённость составляет 1956 километров, а средняя высота над уровнем моря превышает 4000 метров. Строители работали в суровом климате: температура падала до -45°C , а сильный ветер дул до 160 дней в году. Из-за проблем, связанных с мёрзлой почвой, на железных дорогах в мире поезда могут ехать со скоростью не больше 50 километров в час. На Цинхай-Тибетской железной дороге в зоне высокогорной тундры максимальная скорость составит 100 км/ч, а в других районах – до 120 км/ч. Цинхай-Тибетская железная дорога проходит через горы Куньлунь и Тангла. Самая высокая точка дороги находится на высоте 5072 метра над уровнем моря. Условия строительства были сложными: заболоченная местность, мёрзлая почва, высокая температура поверхности земли летом. Всё это создавало большие технологические трудности. Для решения проблем, возникавших при строительстве, были приглашены российские инженеры, имеющие немалый опыт по сооружению железных дорог в схожих геологических условиях, прежде всего, во время строительства Байкало-Амурской магистрали. При строительстве полотна Цинхай-Тибетской железной дороги китайские специалисты использовали метод укладки специального слоя из щебня между полотном и вечной мерзлотой, чтобы предотвратить её таяние. Профессор Нью Фуджин предложил оригинальные решения. Одно из них – установка

«тепловых труб». Это приспособление для борьбы с разморозкой грунта. Труба наполнена жидким аммиаком. Когда аммиак нагревается, он превращается в газ и поднимается по трубе. Через рёбра отводится тепло, газ конденсируется и стекает вниз по трубе. Ещё одно техническое решение, которое успешно реализовали – это насыпь с поперечными охлаждающими трубами. Использовались как железобетонные, так и пластмассовые трубы, при этом варьировались высота над подошвой насыпи и шаг укладки труб. Чтобы поперечные охлаждающие трубы работали эффективно, нужно закрывать их отверстия на тёплый период года и открывать с наступлением зимы. Для этого были установлены автоматические заслонки. Во многих местах использовали так называемый «сухой мост» – эстакадный переход участков льдистых вечномёрзлых грунтов. Самый длинный «сухой мост» имеет длину 11,7 км и опирается на 2878 опор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойко В.П., Савинцева М.Е., Михайлицина Е.А. История проектирования, строительства и эксплуатации Транссибирской железнодорожной магистрали в освещении современной англо-американской историографии // Вестник Томского государственного университета. История. 2023. № 85. С. 148-156.
2. Велли Ю.Я., Докучаева В.В., Федорова Н.Ф. Справочник по строительству на вечномёрзлых грунтах Стройиздат, Ленинград. отд-ние, 1977. 652 с.
3. Иноземцев В.И. Проблемы повышения качества строительства железнодорожных путей. Мостов и транспортных тоннелей // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2013. № 4 (31). С. 71-78.
4. Лундалин А.А. Анализ надежности электроснабжения транспортных систем в зависимости от состояния устройств релейной защиты и автоматики // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2019. Т. 63. № 3. С. 127-135.
5. Мухин А.А. Влияние Сибирской железной дороги на социально-экономическое развитие Восточной Сибири (1897-1917 гг.) // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока: тр. конф. по истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1961. С. 109-119.
6. Павлов А.В. Закономерности формирования криолитозоны при современных изменениях климата // Известия РАН. Сер. География. 1997. № 4. С.61-73.
7. Транспортное развитие северных территорий России / Т.В. Шепитько [и др.] // Известия Транссиба. 2021. № 3 (47). С. 115-130.
8. Яковец Ю.В.. Арктическая цивилизация - надежда и тревога человечества в XXI веке // Человек. Культура. Образование. 2019. № 3 (33). С. 89-98.
9. Lincoln W.B. The conquest of a continent. Siberia and the Russians. New York: Cornell University Press, 1993. 479 p.
10. Wood A. Russian's Frozen Frontier. A History of Siberia and the Russian Far East, 1581-1991. London : Bloomsbury Academic, 2011. 272 p.

© Антонов А.В., 2025.